

INGLIZ TILI DARSLARIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Otaqulova Marg'uba Dilmurodovna

Buxoro viloyati G'ijduvon tuman 46-maktab ingliz tili fani o'qituvchisi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada chet tillarini o'qitishda zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanish va ularning samaradorligini yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: texnologiya, internet, o'qish, tinglab tushunish, grammatika, yozish ko'nikmalari.

Аннотация. В статье описывается использование современных инновационных технологий в преподавании иностранных языков и показана их эффективность.

Ключевые слова: технология, интернет, чтение, аудирование, грамматика, навыки письма.

Annotation. The article describes the use of modern innovative technologies in teaching foreign languages and their effectiveness.

Keywords: technology, Internet, reading, listening, grammar, writing skills.

Bugun hayotni chet tillarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Globalizatsiya jarayoni tezlashgan sari chet tilini o'rganish zamon talabi bo'lib boryapti. Bugun har qanday sohada yaxshi bir mutaxassis bo'lish uchun ingliz tilini bilish oddiy talabga aylanib qoldi. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonun hamda Kadrlar tayyorlash milliy dasturini amalga oshirish doirasida chet tillarga o'qitishning kompleks tizimi, ya'ni uyg'un kamol topgan, o'qimishli, zamonaviy fikrlovchi yosh avlodni shakllantirishga, respublikaning jahon hamjamiyatiga yanada integratsiyalashuviga yo'naltirilgan tizim yaratildi.

Mamlakatimiz taraqqiyotining muhim sharti kadrlarni tayyorlash tizimining mukkamal bo'lishi, zamonaviy iqtisod, fan, madaniyat, texnika va texnologiyalar asosida rivojlanishi hisoblanadi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalaridan foydalangan holda o'qitishning ilg'or uslublarini joriy etish yo'li bilan, o'sib kelayotgan yosh avlodni chet tillarga o'qitish, shu tillarda erkin so'zlasha oladigan mutaxassislarni tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish hamda buning provardida, ularning jahon sivilizatsiyasi yutuqlari hamda dunyo axborot resurslaridan keng ko'lamda foydalanishlari, xalqaro hamkorlik va muloqotni rivojlantirishni nazarda tutadi. Bu maqsadga albatta ta'lim-tarbiya orqali erishiladi.

Pedagogik texnologiyalarning o'ziga xos jihatlari yana shundan iboratki, unda o'quv maqsadlarga erishishni kafolatlaydigan o'quv jarayoni loyihalashtiriladi va amalga oshiriladi. Ta'lim-tarbiya maqsadi va vazifalarini shunday belgilash kerakki, unda umumiy jamiyat o'quv maqsadlari va har bir bosqichlarining aniq maqsadi va vazifalari mushtarak bog'liqligini ta'minlashi lozim.

Ta'lim-tarbiyaning shuningdek, til o'rganishning kafolatlangan natijasini esa zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali amalga oshirish mumkin. Chunki, pedagogik texnologiyada ta'lim-tarbiya jarayonidagi o'quv maqsadlari kutilayotgan natijaga muvofiq o'qituvchi tomonidan oldindan loyihalanaadi. O'quv materialini didaktik loyihalash masalasi o'zbek pedagog olimi M.

Mahmudov tomonidan ancha keng tahlil etilgan. U «Didaktik loyihalashning ilk qadami o'qitish va o'qish maqsadlarini aniqlashdan iborat»¹⁹, - deb hisoblaydi va o'quv maqsadlarini to'rt toifaga ajratadi: bosh maqsad, oraliq maqsad, xatti-harakatga teng maqsad, erishilgan natijani o'lchash me'yori va baholash usuli. Ta'lim jarayoni bosh maqsadni mo'ljallab tashkil etiladi. Oraliq maqsadlarni amalga oshirish esa bosh maqsadga bo'ysundiriladi. Bolalar oraliq maqsadlarga erishish yo'li bilan davlat ta'lim standartida qo'yilgan talablarni o'zlashtirishadi. Hatti-harakatga teng maqsadga ko'ra o'quv faoliyatini tashkil etish shart-sharoitlari qayd etiladi, oraliq maqsadga erishishga oid vositalar, o'quv holatlari, topshiriqlari, o'quv-biluv faoliyatini amalga oshirish tartibi beriladi. Erishilgan natijani o'lchash me'yori va baholash usulida esa tilni o'zlashtirish bo'yicha turli yozma va og'zaki topshiriqlarni, testlar to'plamini bajarish, o'zi va o'rtoqlari bilimidagi yutuq va kamchiliklarni baholash ko'zda tutiladi. Bu shakldagi ta'lim maqsadini belgilashni ta'lim etaloni, deb qaraladi.

M. Mahmudov tomonidan o'quv maqsadlarini to'rt toifasini o'qituvchi quyidagicha ishlab chiqishi mumkin:

I. *Bosh maqsad* – o'quv predmetidagi o'rganilishi lozim bo'lgan mavzu shuningdek, «Ta'lim to'g'risida» gi Qonun va Kadrlar tayyorlash milliy modelidagi bosh muddao:-komil insonni shakllantirish; Kadrlar tayyorlash milliy dasturida belgilangan vazifalarni hayotga tadbiiq qilishga qodir bo'lgan qobiliyatlarni shakllantirish.

II. *Oraliq maqsadlar* (Ta'lim natijalari) – o'rganilayotgan mavzu mazmun-mohiyatini ochib beruvchi o'quv material (qoidalar, ta'riflar, teoremlar va shu kabilar)shuningdek, mavzuga xizmat qiluvchi mustaqillikdan keyingi ta'lim-tarbiya sohasidagi islohotlar mohiyati; fandagi oxirgi natijalar to'g'risida ma'lumot berish.

III. *Harakatga teng maqsadlar* (Natijaga erishish shartlari)- Xatti-harakatga teng maqsadga ko'ra o'quv faoliyatini tashkil etish shart-sharoitlari o'qituvchi tomonidan tashkil etilib, o'quvchilar tomonidan o'quv materialini innovatsion metodlar va ta'lim vositalari orqali o'zlashtirish nazarda tutiladi. (Bunda o'quv holatlari, topshiriqlari, o'quv-biluv faoliyatini o'yinli texnologiyalar, individual ta'lim texnologiyalari, shaxsga yo'naltirilgan texnologiya, muammoli ta'lim texnologiyalari, tabaqalashtirilgan ta'lim texnologiyalari orqali amalga oshirish tartibi berilishi mumkin).

IV. *Erishilgan natijani o'lchash me'yori* (baholash usuli) - guruhlariga bo'lingan holda berilgan mavzuni «O'ylab top» strategiyasi asosida yangi leksik birliklarning ishlatilishini mashq qilish; turli loyihalar ustida ishlash: “Seasons”, “My Family Tree”, yoki o'z qobiliyatlarini “Hello It's me”, “My Granny is the Best” va shu kabi mavzularda esse yozish; mavzu yuzasidan tekstni tarjima qilish yoki tahlil qilish; mavzu yuzasidan og'zaki hikoya tayyorlash; berilgan vaqt doirasida testlar to'plamini bajarish; mashg'ulot davomida berilgan savollarga javob berish va h.k.

O'qituvchi o'z o'quvchilarining dars jarayonidagi ilmiy-amaliy faoliyatini samarali tashkil qilish avvaldan rejalashtirilgan, aniq bir maqsadga mustaqil matn yaratishga yo'naltirish uchun har bir dars puxta rejalashtirilshi, darsni zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil qilishi, lozim bo'lsa, yangi mashq namunalarini tanlab, qo'shimcha mashg'ulot sifatida rejaga kiritishi, darsni guruhlararo musobaqa ruhida olib borishi nihoyatda foydalidir.

M.Mahmudov.Ta'limni didaktik loyihalash. Toshkent:Fan, 1999.-79 b.

O'qituvchi doimiy ravishda o'quvchilarni o'rganilgan mavzu yuzasidan o'z fikrlarini aytishga undashi, ular tomonidan kiritilgan taklif va mulohazalarni, o'z iste'dodini namoyish qilishga bo'lgan urinishlarini ijobiy tushunishi, bunday ijodkorlik, kashfiyotchilik harakatlarini muttasil rag'batlantirib borishi, ularga sharoit va imkoniyatlar yaratib berishi zarur bo'ladi.

Xorijiy tilni o'rgatishda amaliy mashg'ulotlarda pedagogik texnologiyalardan foydalanish o'zining ijobiy natijalarini ko'rsatmoqda. Pedagogik texnologiyalardan foydalanish nafaqat o'quvchi-talabalarga, balki o'qituvchiga ham ta'lim berish jarayonini yengillashtirib bermoqda.

O'quv mashg'ulotlari pedagogik texnologiya tamoyillari va aniq maqsadlar asosida loyihalanganda o'quvchining ijodiy qobiliyatini o'stirish, aqliy salohiyatini kuchaytirish, ilmiy dunyoqarashini kengaytirish va har bir yangilikni tez va to'la qabul qila olish ko'nikma va malakalarini tarkib topadi. Ayniqsa, muammoli ta'lim texnologiyalarni qo'llash orqali ta'lim jarayoni amalga oshirilganda o'quvchilarda ilmiy izlanishga qiziqishi ortib, ijodiy tafakkur yuritish qobiliyatini rivojlantiradi. Natijada egallangan bilim, ko'nikma va malakalar amaliy faoliyatda tatbiq etiladi, o'zlashtirish sifati oshadi. Buning uchun o'qituvchida pedagog injinerlik mahorati bo'lishi va mavzularning mazmuniga qarab darsni to'g'ri loyihalay olishi lozim.

SHuningdek, chet tilida o'quvchilarning uzaro munosabatlari va ular tomonidan berilayotgan savollarning ham inobatga olinishi talim jarayonining samaradorligini taminlashda o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Ingliz tilini o'qitishda pedagogik texnologiyaning asosiy mohiyati talimda o'quvchilarni qiziqtirib o'qitish va bilimlarni to'liq o'zlashtirishga erishishdir. Talimda berilayotgan bilimlarni o'quvchilarning aksariyat ko'pchilik qismi puxta o'zlashtirishi pedagogik texnologiyani joriy etishning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, biz o'z darslarimizda qo'llayotgan har bir pedagogik texnologiyalar shuningdek, axborot texnologiyalarining samaradorligini quyidagi mezonlar orqali doimiy kuzatib va takomillashtirib borishimiz mumkin bo'ladi:

- o'quv materialini didaktik loyihalashda o'quv maqsadlarini to'g'ri belgilash;
- ta'lim metodlari va vositalarini to'g'ri tanlash;
- pedagogik texnologiya turlarini (o'yinli texnologiyalar, individual ta'lim texnologiyalari, shaxsga yo'naltirilgan texnologiya, muammoli ta'lim texnologiyalari, tabaqalashtirilgan ta'lim texnologiyalari) o'quvchilarning yoshi va bilim darajasini inobatga olgan holda to'g'ri tanlash;
- o'quvchilarning ijodiy ishlarini doimiy tashkil etish;
- o'zlashtirish darajasini muntazam ravishda monitoringini olib borish;

Bunday turdagi faoliyat juda ham foydali va samarali hisoblanadi, chunki u o'quvchilarning o'z natijalarini ko'rishga, olgan bilimlarni tizimlashtirishga, o'qituvchiga esa keyinchalik amalga oshiradigan faoliyatni rejalashtirishga yordam beradi

Adabiyotlar:

1. Ж.Жалолов. Чет тилини ўқитиш методикаси. – Т., Ўқитувчи, 1996 й.
2. Денисова Л.Г. Использование игровых элементов на начальном этапе обучения английскому языку. // Ин.яз. в шк.- №4. с.26-27.
3. Бачаров Л.Н. Игры на уроках английского языка на начальной и средней ступенях обучения. // Ин.яз. в шк.- №3, 1996.- с.66-68.
4. Гудкова Л.М. Игры на уроках английского языка в младших классах. // Ин.яз. в шк.- № 4, 1998. - с.54-55.
5. Бахрамова М.Д. Мактабгача таълим муассасалари тарбияланувчилари ва бошланғич мактаб ўқувчиларига чет тилини ўргатишда ўйинлар. – Т., 2016, 70 бет.